

Mendeskrripsikan Kearifan Lokal di Indonesia Terkait Dengan Sikap Inklusif Toleran dan Gotong Royong Dalam Keragaman Agama dan Budaya di Lingkungan Sekitarnya

Nindia Anista Sekarsari, Faridatul Munawaroh, M Alief Ramadhan Putra Laksono, Ardhika Bagus Fahriana, Dhiaz Ari Priandana

Aulya Nanda Prafitasari M.Pd

S1 Agroteknologi

Pendidikan Biologi

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Filsafat Pancasila adalah salah satu hasil dari pemikiran filsuf bangsa yang dijadikan ideologi bangsa yang mengandung banyak arti dan memiliki tujuan di berbagai bidang, baik bidang Pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian bangsa Indonesia. Membangun dan membangkitkan sumber daya manusia yang berkepribadian Pancasila dilakukan secara Bersama sama dengan lebih damai, saling menghormati, menghargai, memahami budaya yang satu dengan yang lain, mencintai sesama, serta menciptakan kekeluargaan yang lebih baik.

Kata kunci : Falsafa, Pancasila

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara (*Philosophische Grondslag*) dan pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*) dan mengandung muatan filosofis. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objectivus dan Pancasila sebagai genetivus subjectivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya, sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggung jawaban

rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik; agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara; agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Untuk memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, kita perlu mencari informasi dari berbagai sumber tentang konsep dan pengertian kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang terkait dengan sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya. Berbagai kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasila, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai di lingkungan anda. Dan contoh tentang keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat di lingkungan sekitar anda.

METODE

1. Melakukan survei terbatas;
2. Mencari materi dari berbagai sumber;
3. Penyusunan tugas mengacu pada penulisan kaidah karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kearifan Lokal

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat nilai-nilai sosial yang membentuk kearifan lokal (*local wisdom*) dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, dan tepa selira (toleransi). Kearifan lokal ini tidak lepas dari nilai-nilai religi yang dianut masyarakat Indonesia sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini semakin melekat pada diri mereka. Nilai-nilai kearifan lokal ini dijalankan bukan hanya untuk menjaga keharmonisan hubungan antar manusia, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian manusia kepada Sang Pencipta.

Secara etimologi Kearifan Lokal berasal dari dua kata yaitu, kearifan (*wisdom*) berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi. Sedangkan lokal, menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Kearifan lokal secara substansial merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya setempat. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya.

Masing-masing etnis memiliki kearifan lokal sendiri seperti, etnis Lampung yang dikenal terbuka menerima etnis lain sebagai saudara (adat muari, angkon), etnis Batak juga terbuka,

Jawa terkenal dengan tatakrama dan perilaku yang lembut, etnis Madura dan Bugis memiliki harga diri yang tinggi, dan etnis Cina terkenal dengan keuletannya dalam usaha, serta banyak etnis lainnya yang juga memiliki budaya dan pedoman hidup masing yang khas sesuai dengan keyakinan dan tuntutan hidup mereka dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama. Kearifan lokal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Dalam bingkai kearifan lokal ini, baik individu maupun kelompok, masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku.

Kedudukan Agama dalam hubungan sosial, kebudayaan, maupun peradaban menempati tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang religius. Kenyataan pluralitas (paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran ditengah-tengah masyarakat) agama di Indonesia menunjukkan adanya dinamisasi sekaligus problematic yang dihadapi bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan dalam kebersamaannya. Baik secara teoritis maupun faktual masalah ini bukanlah persoalan sederhana yang hanya dapat diselesaikan dalam peta konsep teoritis dan sloganitas kerukunan umat beragama.

Sikap inklusif (menerima dan menyadari kehadiran agama lain dalam kehidupan bersama dan bernegara tidak menjadikan pemeluk-pemeluk agama kehilangan jati diri, eksistensi dan penganutnya) dan jika hal itu terjadi dan disadari oleh masing-masing pihak sebagai kenyataan dan keniscayaan pluralitas, maka problematika substansial antar pemeluk agama akan selesai. Dengan inklusifitas dapat menjadi jaminan terhadap keharmonisan masing-masing agama untuk tetap eksis dalam satu kesatuan pluralitas. Sebaliknya sikap eksklusif (menutup diri terhadap kenyataan pluralitas dan mengedapankan idealitas serta egois sepihak, justru menimbulkan ketidak seimbangan dan disharmonitas antar pemeluk agama-agama.

B. Berbagai kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasila, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai di lingkungan anda.

Secara tidak langsung hal itu menjadi salah satu faktor Indonesia dapat bersatu dari Sabang hingga Merauke walaupun berbeda agama, suku dan warna kulit. Oleh karena itu budaya gotong royong perlu dilestarikan sebagai tonggak toleransi dalam setiap perbedaan yang ada di Indonesia. Gotong royong merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang sifatnya sukarela tanpa mengharap imbalan apapun. Sebuah pekerjaan jika dikerjakan secara gotong royong/saling membantu maka, pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan dan berjalan dengan lancar. Misalnya di daerah rumah kita mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, ada tetangga yang membangun rumah, membuat jalan desa, membersihkan sampah disungai, dll. Maka kita sebagai warga dari penduduk desa tersebut, kita wajib membantunya atau ikut serta dalam kegiatan tersebut. Selain dapat mempercepat proses pengerjaannya kita juga dapat menumbuhkan dan memperkuat silaturahmi, persaudaraan serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Contoh mengenai kedisiplinan misalnya, Ketika kita kuliah menetapkan waktu

masuk perkuliahan jam 7 pagi, apabila mahasiswa terlambat maka akan dikenakan sanksi dengan tujuan untuk membangun karakter mahasiswa agar lebih disiplin dalam pekerjaannya kelak.

Dalam kasus di Indonesia, krisis karakter Pancasila, mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan kemampuan untuk mengerahkan potensi masyarakat guna mencapai cita-cita bersama. Krisis karakter ini seperti penyakit akut yang terus menerus melemahkan jiwa bangsa, sehingga bangsa kita kehilangan kekuatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang maju dan bermartabat ditengah-tengah bangsa lain di dunia. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung pengertian bahwa nilai-nilainya merupakan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkahlaku.

Sebagai Bangsa Indonesia kita harus mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut yang telah diakui kebenaran. Jika tidak diamalkan maka pandangan hidup tersebut hanya menjadi slogan dan tidak bermanfaat sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan demikian maka bangsa Indonesia akan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga terjadi perpecahan.

Krisis karakter Pancasila di Indonesia tercermin dalam banyak fenomena sosial ekonomi yang secara umum dapat menurunkan kualitas kehidupan masyarakat luas. Seperti korupsi, mentalitas peminta-minta, konflik horizontal dengan kekerasan, suka mencari kambing hitam, kesenangan merusak diri sendiri, adalah beberapa ciri masyarakat yang mengalami krisis karakter Pancasila.

C. Keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat di lingkungan sekitar anda.

Untuk menyelesaikan suatu masalah bersama yang menyangkut kepentingan orang banyak, bangsa Indonesia selalu menggunakan cara musyawarah mufakat. Hingga saat ini budaya musyawarah masih dilakukan oleh bangsa Indonesia terutama di pedesaan. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai mufakat (kesepakatan bersama). Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Dan itu adalah suatu hal yang wajar karena setiap orang mempunyai pandangan, pendapat, dan kepentingan sendiri dalam memutuskan suatu masalah. Demikian juga dalam bermusyawarah pasti muncul perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tidak perlu dipertentangkan, tetapi perlu dicarikan jalan keluar agar perbedaan pendapat tersebut dapat disatukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismaun. 1978. *Pancasila: Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia: dalam Rangka Cita-cita dan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*. Bandung: Carya Remadja.
- Kaelan. 2000. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Kaelan. 2000. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Sukestiningsih. (2015). *Pendidikan Pancasila*. Universitas Gunadarma. Jakarta